

FONETIKA O'QITISHNING MAQSADI, VAZIFALARI VA TAMOYILLARI

Muxtarova Shahnoza

Chirchiq davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

Muqimova Hojiraxon Abdullajon qizi

Subxonqulova Yoqutxon Ulug'bek qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi

muqimovahojiraxon@gmail.com

subxonqulovayoqutxon@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu ishda fonetika o'qitishning asosiy maqsadi, vazifalari va didaktik tamoyillari yoritilgan. Fonetika til o'rganishda muhim bosqich bo'lib, talaffuz, tovush tizimi va fonetik normani to'g'ri o'zlashtirishda asosiy o'rin tutadi. Ishda aynan ushbu yo'nalishda dars berayotgan o'qituvchilar uchun zarur bo'lgan metodik yondashuvlar va amaliy tavsiyalar ko'rib chiqilgan. Mavzu dolzarb bo'lib, til o'rgatish sifatini oshirishda foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: Fonetika, o'qitish, talaffuz, tovushlar tizimi, metodika, tamoyillar, til o'rganish.

Annotation. This paper discusses the purpose, key tasks, and principles of teaching phonetics. Phonetics plays a crucial role in language learning, especially in mastering pronunciation and understanding sound systems. The material includes useful methodological insights and practical tips for teachers working in this field. The topic is relevant and can contribute to improving the effectiveness of language instruction.

Keywords: Phonetics, teaching, pronunciation, sound system, methodology, principles, language learning.

Аннотация. В данной работе раскрываются цель, задачи и принципы преподавания фонетики. Фонетика играет важную роль в процессе изучения языка, особенно в правильном произношении и восприятии звуков. Работа может быть полезной для преподавателей, обучающихся фонетике, так как содержит методические подходы и практические рекомендации. Тема актуальна для повышения качества обучения языкам.

Ключевые слова: Фонетика, обучение, произношение, звуковая система, методика, принципы, изучение языка.

Til o'rganishda fonetika ya'ni tovushlar tizimi va ularning talaffuzi asosiy bo'g'inlardan biridir. Tilni to'g'ri va ravon o'rganish, ayniqsa og'zaki nutqni shakllantirishda fonetik bilim va ko'nikmalarning o'rni beqiyosdir. Shuning uchun ham fonetika o'qitish tilshunoslikning muhim yo'nalishlaridan biri sanaladi. [1:54]

Fonetikada tildagi tovushlar, ularning paydo bo'lishi va turlari, nutq organlari, ularning tovush hosil qilishdagi harakat holati, nutq apparati, nutq tovushlarining akustik va artikulyatsion xususiyatlari, nutq jarayonida sodir bo'ladigan turli xil fonetik hodisalar, nutqning fonetik bo'linishi, tovushlarining kommunikativ roli hamda prosodika kabi hodisalar o'rganiladi.

Fonetika (gr. Phone - tovush) tilning keng ma'noda tovush tuzilishini o'rganuvchi tilshunoslikning bo'limi. U tovushlar bilan bog'liq bo'lgan har qanday hodisalarni tekshiradi. Shu sababli unga tilning faqat tovush tizimini tekshiruvchi bo'lim sifatida qarash noto'g'ri. Har bir til o'z fonetikasiga ega. U shu tildagi tovushlarning hosil bo'lishi va talaffuzining o'ziga xos xususiyatlarini, uning tasnifi bilan bog'liq masalalarni o'rganadi, talaffuz va yozuv munosabatlarini hamda urg'u va bo'g'in xususiyatlarini tekshiradi. Fonetika tilning tovushlar sistemasi va shu tovushlar bilan bog'liq bo'lgan har qanday hodisalarni o'rganar ekan, u tilning barcha sathlari bilan, ayniqsa, leksika va grammatika bilan bog'lanadi.

Fonetika o'qitishning asosiy maqsadi o'quvchilarda tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish, fonemalarning farqini anglash, urg'u, intonatsiya va nutq ohangini to'g'ri qo'llash ko'nikmalarini shakllantirishdir. Shuningdek, o'quvchilarni fonetik tahlilga o'rgatish ham ushbu yo'nalishning asosiy maqsadlaridan biridir. [4:120]

Fonetika o'qitishda asosiy e'tibor o'quvchilarda to'g'ri talaffuz, eshituv, nutq ohangi va fonetik tahlil ko'nikmalarini shakllantirishga qaratiladi. Bu yo'nalishdagi vazifalar quyidagilardan iborat:

Birinchidan, artikulyatsion ko'nikmalarni shakllantirish fonetika o'qitishning muhim vazifasidir. O'quvchilar tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish uchun og'iz, til, lab, tanglay kabi talaffuz a'zolarining harakati bilan tanishtiriladi. Bu orqali ular nutqda tovushlarni ravon va aniq talaffuz qilishga o'rganadilar.

❖ Ikkinchidan, fonematik eshituvni rivojlantirish ham muhim vazifalardan biridir. O'quvchilarga o'xshash tovushlar orasidagi farqni sezish, ya'ni tovushlarni eshitish va ajrata olish qobiliyati shakllantiriladi. Bu savodxonlikni oshirishda va to'g'ri talaffuzda katta rol o'ynaydi.

❖ Uchinchidan, fonetika darslarining yana bir vazifasi urg'u va intonatsiyani to'g'ri qo'llashga o'rgatish. So'z va gaplardagi urg'u o'rnini to'g'ri belgilash, turli gap turlariga mos intonatsiyani ishlata olish muloqotda ma'no ifodasining aniq bo'lishiga xizmat qiladi.

❖ To'rtinchidan, fonetik tahlil ko'nikmalarini shakllantirish ham o'quv jarayonining ajralmas qismidir. O'quvchilar so'zlar tarkibidagi tovushlarni aniqlash, ularning talaffuz xususiyatlarini tahlil qilishga o'rgatiladi. Bu esa ularning til tuzilishini chuqur anglashiga yordam beradi.

❖ Beshinchidan, fonetika o'qitish orqali og'zaki nutq madaniyatini shakllantirish va savodxonlik darajasini oshirish vazifasi amalga oshiriladi. To'g'ri talaffuz, aniq va ravon nutq har qanday ijtimoiy muloqotda muvaffaqiyat kalitidir. Fonetika bu jihatlarni mustahkamlashda xizmat qiladi.

Har qanday nutq tovushi, avvalo, nutq a'zolarining harakati tufayli talaffuz etiladi, ya'ni fiziologik xususiyatga ega. Ikkinchidan, u havoning ma'lum elastik jiyemni tebratishidan hosil bo'ladi; demak, uning akustik (fizik) jihati bor. Uchinchidan, muayyan so'z va morfemaning ma'no tomoni bilan tovush qobig'i birgalikda inson ongida shakllanadi, zero inson ma'lum tovushlar majmuini eshitish bilan qabul qilar ekan, ushbu majmu zaminidagi ma'noni idrok etadi, bu perseptiv (psixofonetik) xususiyat sanaladi. Va nihoyat, eng muhimi, nutq ma'lum vazifani bajaradi, binobarin, funksional qimmatga ega.

Nutq tovushlari yuqoridagi xususiyatlariga ko'ra turli nuqtai nazardan o'rganilishi mumkin. Fonetika tilning tovush tizimini qaysi jihatdan o'rganishi (maqsadi) nuqtai nazaridan quyidagi turlarga bo'linadi: umumiy fonetika; tarixiy (diaxron) fonetika; tasviriy (sinxron) fonetika; qiyosiy fonetika; eksperimental fonetika Yuqoridagilar bilan birga xususiy fonetika ham ajratiladiki, unda barcha fonetik xususiyatlar aniq bir til misolida o'rganiladi.

Fonetika tovushlarning almashinishi va o'zgarishi, adabiy talaffuz me'yorlari, to'g'ri talaffuz qilish qoidalari, bo'g'in va urg'u, uning turlari kabi muammolarni ham o'rganadi. Demak, fonetika haqida zaruriy ma'lumotga ega bo'lmay turib, to'g'ri talaffuz qilish bilan aloqador bo'lgan orfografiya va grammatika (morfologiya va sintaksis) qoidalari ustida ham muvaffaqiyatli ish olib borish mumkin emas. Shu bilan birga, fonetikani o'rganish orfografiya (to'g'ri yozish), orfoepiya (to'g'ri talaffuz qilish) me'yorlarini yaxshi o'zlashtirib olishga, adabiy talaffuz bilan shevalar talaffuzi o'rtasidagi farqni aniqlashga katta yordam beradi. Demak, fonetika tilshunoslikning

orfografiya, orfoepiya, leksikologiya, grammatika, dialektologiya kabi bo'limlari bilan bevosita aloqadordir. [2:43]

Fonetika fizika (akustika qismi) va fiziologiya fanlari bilan ham yaqin munosabatdadir. Fonetika tovushlarning eshitilish tomonini o'rganishda akustikaga, talaffuz qilinishi, aytilishi, hosil qilinish tomonlarini o'rganishda fiziologiyaga tayanib ish ko'radi. Bundan tashqari, u adabiyotshunoslik (hijolar, o'lchov metrika va ta'sirli o'qish kabi) va ijtimoiy fanlar bilan doimiy aloqada bo'ladi.

Fonetika o'qitishning asosiy vazifasi o'quvchilarga tovushlar tizimini to'g'ri tushuntirish va ularni adabiy talaffuzga o'rgatishdan iborat. Bu jarayonda o'quvchi har bir tovushning qanday paydo bo'lishini, talaffuzdagi farqlarni, urg'u va intonatsiyaning ma'noga qanday ta'sir qilishini o'rganadi. Yana bir muhim vazifa o'quvchilarni og'zaki nutqda tovushlarni to'g'ri qo'llashga, so'z va gaplarni aniq, ravon va ifodali aytishga o'rgatishdir. Fonetika orqali o'quvchi eshitish va talaffuz qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Fonetika o'qitishda bir nechta muhim tamoyillarga amal qilinadi. Avvalo, ilmiylik tamoyili asosida darslar aniq va ishonchli manbalarga tayangan holda tashkil etilishi kerak. O'quvchilarga faqatgina talaffuz qanday bo'lishi kerakligini aytish emas, balki nega aynan shunday talaffuz qilinishi kerakligini ham tushuntirish muhim. Shuningdek, nazariya va amaliyot birgalikda olib borilishi zarur. Ya'ni, o'quvchi tovushlar haqida nazariy ma'lumotni eshitgach, uni amaliy mashqlar bilan mustahkamlashi kerak. Darslar bosqichma-bosqichlik asosida tuzilishi lozim avval oddiy tovushlar, keyin murakkab tovushlar, so'ngra urg'u, intonatsiya kabi elementlarga o'tiladi.

Xulosa qilib aytganda, har bir o'quvchi har xil darajada o'zlashtirishi mumkin, shuning uchun individuallashtirish tamoyiliga amal qilish ham muhim. Kimdadir talaffuz bilan bog'liq muammo ko'proq bo'lsa, unga alohida e'tibor berish kerak. Bundan tashqari, fonetika o'qitishda audio va vizual materiallardan foydalangan ma'qul, chunki o'quvchi eshitib va ko'rib o'rgansa, natija yanada yaxshiroq bo'ladi. Fonetika bu faqat og'zaki talaffuz emas, balki eshitish qobiliyatini ham rivojlantirishdir. Shu sababli, audiolingvistik yondashuv foydali hisoblanadi. Yakunda o'quvchi o'z talaffuzini tahlil qilib, qayerda xato qilganini tushunib olishi va shu asosda o'z ustida ishlashi kerak. Bu esa refleksiya tamoyilidir.

Fonetika o'qitish tilda ravon va to'g'ri so'zlash, o'z fikrini aniq ifoda etish uchun mustahkam poydevor yaratadi. To'g'ri fonetik bilim va ko'nikmalar o'quvchilarning og'zaki nutqini boyitadi, savodxonligini oshiradi va umumiy nutq madaniyatini

shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, fonetika o'qitishga tizimli va puxta yondashuv talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduazizov A. O'zbek tilining fonetikasi. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi nashriyoti, 2007. -54 b.
2. Jo'raev N. Til o'qitish metodikasi. Toshkent: O'qituvchi, 2005.-43 b.
3. Raxmonov T. O'zbek tili fonetikasi va fonologiyasi. Toshkent: Fan, 2009.-86 b.
4. Zunnunov M. Z. Tilshunoslikka kirish. Toshkent: Akademnashr, 2013.-120 b.